

JADIDCHILIKNING YETUK NAMOYONDASI MAXMUDXO’JA BEHBUDIY

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi
nigora.atabayeva.74@mail.ru

**G’ulomova Malikaxon Xaydarali qizi,
Soibjonova Diloromxon Akromjon qizi,
Tursunboyeva Ma’mura Doston qizi**

Andijon davlat pedagogika instituti
Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadidchilikning yetuk namoyondasi bo‘lgan O‘rta Osiyo jadidchilik harakatining yo‘lboshchisi Mahmudxo‘ja Behbudiyning hayot faoliyati, ma‘naviy merosi va uning ahamiyati haqida fikrlar bayon qilingan. Mahmudxo‘ja Behbudiy haqida alloma olimlarning fikrlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Jadidchilik, mufti, gazeta, matbuot, qurultoy, mafkura, jadidchilik maktabi, drama, teatr, madrasa.

Аннотация: В данной статье описывается жизненная деятельность, духовное наследие и значение Махмудходжи Бехбуди, лидера среднеазиатского джадидистского движения, являющегося зрелым проявлением джадидизма. Представлены мнения ученых о Махмудходже Бехбуди.

Ключевые слова: джадидизм, муфтий, газета, пресса, конгресс, идеология, школа джадидизма, драматургия, театр, медресе.

Abstract: In this article, thoughts are expressed about the life activity, spiritual heritage and importance of Mahmudhoja Behbudi, the leader of the Central Asian jadidism movement, who is a mature manifestation of jadidism. Opinions of scholars about Mahmudhoja Behbudi are presented.

Key words: Jadidism, mufti, newspaper, press, congress, ideology, school of Jadidism, drama, theater, madrasa.

Kirish: Jadidchilik XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkiston, Kavkaz, Qrim, Tatariston hayotida muhim ahamiyat kasb etgan ijtimoiy-siyosiy, ma‘rifiy harakat hisoblanadi. Jadidchilik dastlab XIX asrning 80-yillarida Qrimda vujudga keldi. XIX asrning 90-Yillaridan O‘rta Osiyoda tarqaldi. Jadidchilik avvaliga madaniyat sohasidagi harakat sifatida faoliyat yuritgan. Bu oqim vakillari taraqqiyot uchun kurashish, turkiy tillarni rivojlantirish, shu tillardagi adabiyotni boyitish, dunyoviy

ilmlarni o‘rganish, fan yutuqlaridan foydalanish hamda ayollar va erkaklar tengligi uchun kurashishga chaqirishgan.[1]

Asosiy qism: Mahmudxo‘ja Behbudiy 1875-yilning 19-yanvarida (hijriy 1291 10-zulhijja) Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog‘ida ruhoniy oilasida dunyoga kelgan. Otasi Behbudxo‘ja Solihxo‘ja o‘g‘li Turkistonlik, Ahmad Yassaviyning avlodlaridan, ona tomondan bobosi Niyozxo‘ja Urganchlik bo‘lib, amir Shohmurod zamonida (1780 – 1785) Samarqandga kelib qolgan. U dastlab Samarqand madrasasida, so‘ngroq Buxoroda yaxshigina tahsil ko‘rgan. An’anaviy tahsil, so‘ng esa o‘z ustida qunt va sabot bilan ishlash orqali u shariatning yuksak maqomlari – qozi, mufti darajasigacha ko‘tariladi.

1899-1900-yillarda Behbudiy buxorolik do‘sti Hoji Baqo bilan haj safariga chiqadi. Behbudiy safar chog‘ida ko‘p ajobiy xodisalarga guvoh bo‘ldi. Xususan safarda u yangi maktab haqidagi qarashlarini mustahkamlaydi. Uning tashabbusi va g‘ayrati bilan 1903-yilda Samarqand atrofidagi Halvoyi (S. Siddiqiy), Rajabamin (A. Shakuriy) qishloqlarida yangi maktablar tashkil topadi. Adib ushbu maktablar uchun darsliklar tuzishga kirishadi. Ketma-ket uning «Risolai asbobi savod» (1904), «Risolai jug‘rofiyai umroniy» (1905), «Risolai jug‘rofiyai Rusiy» (1905), «Kitobat-ul atfol» (1908), “Amaliyoti islom” (1908), “Tarixi islom” (1909) kabi kitoblari paydo bo‘ladi. Mahmudxo‘ja 1903-1904-yillarda Moskva, Peterburgga boradi, 1906-yilda Qozon, Ufa, Nijniy Novgorodda bo‘ladi. Bular sayohat emas, xizmat safari edi. Masalan, Nijniy Novgorodda 1906-yilning 23-avgustida Rusiya musulmonlarining turmush va madaniyati muammolariga bag‘ishlangan qurultoy chaqiriladi. Behbudiy bu qurultoyda Turkistonlilar guruhini boshqaradi va katta nutq so‘zlaydi.

Behbudiy nazarida ma’rifat uchun birgina maktab kifoya qilmasdi. Zamon va dunyo voqealari bilan tanishib bormoq, millat va Vatanning ahvolidan, kundalik hayotidan ogoh bo‘lmoq kerak edi. Binobarin, millat uchun shunday oyna kerak ediki, unda u o‘z qabohatini ham, malohatini ham ko‘ra olsin. Mana shu ehtiyoj va zarurat Behbudiyni teatr va matbuot sari boshladi. “Padarkush” shu tariqa maydonga keldi. Xullas, 1911-yilda yozilgan “Padarkush” dramasi 1913-yildagina bosilib chiqadi. Kitob jildidagi «Borodino jangi va Rusiyaning fransuzlar bosqinidan xalos bo‘lishining yubiley sanasiga bag‘ishlanadi», degan yozuv va uning Tiflis senzurasining ruxsati bilan chop etilishi shuni ko‘rsatadiki, ish oson ko‘chmagan. Pyesa bosilib chiqqandan keyin ham uni sahnaga qo‘yish uchun yaqin bir yil vaqt ketdi. Muallif bu haqdagi xatlarga javoban kinoyaomuz: “Turkistonda bekor odam yo‘qki, xalq uchun ishlasa. Bekor kishi yo‘qki, teatru sahnasiga chiqib, “masxarabozlik” qilsa”, deb yozgan edi. [2]

Turkiston xalqlari turmushidagi qoloqlik, abgor ijtimoiy ahvol, “jaholat uyi”ga aylangan maktab va madrasa borasidagi qarashlarni tamomila o‘zgartirib yubordi. Adib Xolidning ta’kidlashicha, Behbudiy ayni shu sayohat davomida Usmoniylar

davlati hamda Misrda xalq ta’limi sohasidagi amalga oshirilayotgan islohotlar va yangiliklarni kuzatish barobarida ijtimoiy sohadagi islohotlarda yetakchilik qilgan shaxslar bilan ham muloqot qilish imkoniga ega bo’lgan. Oradan sakkiz oy o’tib, u Samarqandga qaytishi bilan “Tarjimon” gazetasiga obuna bo’ldi.

U ham jadidchilik harakatining tamal toshi bo’lgan maktab islohotiga qattiq kirishadi. Uning tashabbusi va g’ayrati bilan 1903-yilda Samarqand atrofidagi Halvoyi (Siddiqiy), Rajabamin (A.Shakuriy) qishloqlarida yangi maktablar tashkil qilindi. Adib ushbu maktablar uchun darsliklar tuzishga kirishadi. Ketma-Ket uning “Risolayi asbobi savod” (1904), “Risolayi jug’rofiyasi umroniy” (1905), “Risolayi jug’rofiyasi Rusiy” (1905), “Kitobatul atfol” (1908), “Amaliyoti islom” (1908), “Tarixi islom” (1909) kabi kitoblari paydo bo’ladi. [3]

Sadriiddin Ayniy allomaning fojiali vafoti munosabati bilan bunday yozgan: «Jafokash shoir Behbudiyning nomini musulmon Sharqi hurmat bilan tilga oladi, chunki, u 20 yil mobaynida o’zining ongi va insoniy qadru qimmatini bilgan barcha mavjudotni erkin hayot, nur va ma’rifat uchun kurashga chorlab keldi».

Qarshi shahri 1920-1930 yillarda Behbudiy nomi bilan atalgan. Behbudiy nomi 1937-yilga kelib qatag’on qilinadi va 1956-yilda oqlanadi.

Hozirgi kunda alloma qoldirgan boy va rang - barang adabiy, madaniy va ma’rifiy meros o’z xalqining istiqloliga xizmat qilmoqda.

1977-yil Behbudiyning “Saylanma”si chop etildi. Ushbu to’plam o’z ichiga darslik va o’quv-qo’llanmalarni olgan, hozirgi kunda ko’chalar va maktablarga uning nomi berilgan.

U 1899-yilda hajga borib, u yerdan muftiy unvoniga ega bo’lib qaytgan. Behbudiy o’zbek va fors-tojik tillarida ikki yuzdan ortiq maqola va asarlar yaratgan. Qarshi shahri 1920-1930 yillarda Behbudiy nomi bilan atalgan. [4]

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, mamlakatimiz birinchi prezidenti I.A.Karimov buyuk ajdodlarimizning ta’lim va tarbiyaning o’zaro uyg’unligi haqidagi qarashlarini umumlashtirib: “Ta’limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta’limdan ajratib bo’lmaydi, bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasidir,” - deb ta’kidlagan edi. Mahmudxo’ja Behbudiy mafkurasi o’sha zamonda ta’qiqlangan bo’lsa ham hali hamon o’zining ahamiyatini yo’qotmadi. Butun Turkistonda jadidchilik harakati va faoliyatida uning ilmiy merosini o’rni beqiyos. Men shunday buyuk nafaqat jadid, balki yetuk ilm sohibi avlodi ekanligimdan faxrlanaman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. MAHMUDXO’JA BEHBUDIY ASARLARI VA ULARNING AHAMIYATI
“YOSH TADQIQOTCHI” ilmiy electron jurnali Vol.1 No.2(2022)43 Vebsayt:
<http://2ndsun.uz/index.php/yt>

2. Mahmudxo‘ja Behbudiy: turkiston jadidchilik harakatining yo‘lboshchisi, milliy ma’rifat rahnamosi www.ziyo.uz
3. “Mahmudxo‘ja Behbudiy” Jadidlar to‘plami Muallif Abdurashidov Zaynobiddin Toshkent yoshlar nashriyot uyi, 2022
4. Behbudiy Mahmudxo‘ja <https://arboblar.uz/uz/people/bekhbudi-makhmudkhodzha>
5. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO‘LIB ESGAN G‘ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
6. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME‘ROSLARNING MA‘NAVIY–G‘OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O‘RNI MILLIY G‘OYA VA YOSHLAR.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME‘ROSLARNING MA‘NAVIY–G‘OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O‘RNI MILLIY G‘OYA VA YOSHLAR